

Пузирьов Сергій Олександрович,

аспірант, відділ аналізу і

прогнозування міжнародної торгівлі,

Державний науково-дослідний інститут

інформатизації та моделювання економіки

**ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНІ ПІДХОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНТЕГРОВаних СТРУКТУР У ПІСЛЯВОЄННИЙ
ЕКОНОМІЦІ**

Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується безпрецедентними викликами, зумовленими повномасштабною війною, руйнуванням виробничої та логістичної інфраструктури, втратою людського капіталу, порушенням ланцюгів створення доданої вартості та зростанням системних ризиків. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема трансформації інтегрованих структур (корпорацій, холдингів, кластерів, вертикально та горизонтально інтегрованих об'єднань), які відіграють ключову роль у відновленні економіки, забезпеченні зайнятості та формуванні стійкого економічного зростання. Післявоєнна економіка потребує не лише відновлення зруйнованих активів, а й якісної трансформації моделей управління, що базується на практико-орієнтованих підходах, інноваціях, цифровізації та принципах сталого розвитку. У цьому контексті практико-орієнтовані підходи розглядаються як ефективний інструмент адаптації інтегрованих структур до нових умов функціонування [1-6].

Інтегровані структури в економічній системі характеризуються складною багаторівневою організацією, диверсифікацією видів діяльності, наявністю

внутрішніх фінансових, виробничих і логістичних зв'язків. У післявоєнний період їх трансформація повинна здійснюватися з урахуванням: підвищеного рівня невизначеності та ризиків; необхідності швидкого відновлення операційної діяльності; обмеженості фінансових ресурсів; інтеграції до європейського економічного простору. Практико-орієнтований підхід у цьому контексті передбачає орієнтацію управлінських рішень на конкретні прикладні результати, мінімізацію часових і ресурсних витрат, а також активне використання інструментів антикризового та інноваційного менеджменту. На відміну від теоретичних моделей, він базується на апробації рішень у реальних умовах діяльності підприємств та їх масштабуванні [7-12].

Практико-орієнтовані підходи до трансформації інтегрованих структур у післявоєнній економіці доцільно розглядати як систему управлінських інструментів, спрямованих на: відновлення та модернізацію бізнес-процесів; підвищення економічної та фінансової стійкості; забезпечення економічної безпеки; формування інноваційного потенціалу [12-16].

У післявоєнних умовах особливого значення набуває застосування таких практико-орієнтованих підходів та інструментів (табл. 1-2).

Таблиця 1

Практико-орієнтовані підходи до трансформації інтегрованих структур у післявоєнній економіці

Підхід	Зміст	Практичний результат
Антикризове управління	Швидке реагування на ризики, реструктуризація бізнес-процесів, оптимізація витрат	Відновлення операційної діяльності, зниження втрат
Проектний підхід	Реалізація програм відновлення у форматі портфеля проєктів	Концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках
Цифрова трансформація	Впровадження ERP, SCM, CRM, BI-систем	Підвищення прозорості, швидкості управлінських рішень
Інноваційний менеджмент	Запровадження нових продуктів, технологій, бізнес-моделей	Зростання конкурентоспроможності
Кластерний підхід	Кооперація з іншими підприємствами, НДІ, громадами	Синергія ресурсів і знань

Джерело: побудовано автором на основі [12-16].

Запропонована класифікація (табл. 1) дозволяє комплексно оцінити управлінський інструментарій трансформації та обґрунтувати доцільність поєднання антикризових, інноваційних і кластерних рішень для забезпечення стійкого розвитку інтегрованих структур в умовах високої невизначеності.

Таблиця 2

Ключові інструменти практико-орієнтованої трансформації інтегрованих структур

Інструмент	Сфера застосування	Очікуваний ефект
ERP-системи	Фінанси, виробництво, управління персоналом	Оптимізація витрат, контроль ресурсів
SCM-платформи	Ланцюги постачання, логістика	Зниження логістичних ризиків
Сценарне планування	Стратегічне управління	Підвищення адаптивності до невизначеності
Державне приватне партнерство	Інфраструктурні проєкти	Залучення інвестицій
Грантові та донорські програми	Інновації, відновлення	Фінансова підтримка розвитку

Джерело: побудовано автором на основі [12-16].

У таблиці 2 узагальнено основні інструменти практико-орієнтованої трансформації інтегрованих структур із зазначенням сфер їх застосування та очікуваних ефектів. Застосування зазначених інструментів сприяє формуванню нових моделей функціонування інтегрованих структур, орієнтованих на довгострокову стійкість та конкурентоспроможність.

Також, практико-орієнтовані підходи відіграють важливу роль у системі забезпечення економічної безпеки інтегрованих структур у післявоєнній економіці, що дозволяє ідентифікувати критичні ризики, пов'язані з фінансовою нестабільністю, логістичними обмеженнями, кадровим дефіцитом та кіберзагрозами, а також розробляти ефективні механізми їх нейтралізації.

Завдяки інтеграції практико-орієнтованих підходів у систему управління створюються передумови для підвищення адаптивності підприємств, зниження вразливості до зовнішніх шоків та забезпечення безперервності бізнес-процесів.

Таким чином, практико-орієнтовані підходи виступають ключовим інструментом трансформації інтегрованих структур у післявоєнній економіці, застосування яких дозволяє забезпечити не лише відновлення економічної діяльності, а й формування якісно нової моделі розвитку, орієнтованої на інновації, цифровізацію та сталий розвиток, що у перспективі сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної економіки та її інтеграції до європейського економічного простору.

Література:

1. Бондарчук М. К. Особливості управління кризами в інтегрованих структурах бізнесу / М. К. Бондарчук, О. С. Червінська, І. С. Скоропад, В. М. Корягін // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. - 2023. - № 9(2). - С. 121-126.
2. Гречишкін Ю. В. Чинники впливу на системи управління розвитком потенціалу кластерних інтегрованих структур бізнесу / Ю. В. Гречишкін // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2023. - № 5. - С. 53-64.
3. Гуцалюк О. М. Стратегічний розвиток підприємств малого та середнього бізнесу в системі інноваційно-інтегрованих кластерних структур / О. М. Гуцалюк, Ю. А. Бондар, І. В. Журило, А. В. Соколенко // Економічний вісник Донбасу. - 2025. - № 1. - С. 77-85.
4. Дикань В. Л. Методи оцінки конкурентоспроможності інтегрованих бізнес-структур (ІБС) / В. Л. Дикань // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8(6). - С. 139-142.
5. Дружиніна Ю. О. Шляхи стратегічного розвитку інтегрованих структур бізнесу / Ю. О. Дружиніна // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип. 40. - С. 32-35.
6. Залуцька Х. Я. Особливості формування стратегії інтегрованих бізнес-структур як основа взаємозв'язку їх складових елементів / Х. Я. Залуцька, М. М. Старосілець // Успіхи і досягнення у науці. - 2024. - № 2. - С. 205-217.
7. Захаров С. В. Теоретичні основи розвитку бізнес-одиниць як елементів інтегрованих корпоративних структур / С. В. Захаров // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 33. - С. 95-100.
8. Зінчук Т. О. Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі / Т. О. Зінчук, О. М. Николук, П. В. Пивовар // Економіка АПК. - 2019. - № 9. - С. 19-30.
9. Коберник І. В. Концептуальні основи та напрями процесу управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в контексті становлення в Україні економіки знань / І. В. Коберник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 6. - С. 53-57.
10. Кононенко Г. І. Механізм страхування ризиків фінансово-інноваційної діяльності інтегрованих структур бізнесу / Г. І. Кононенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2021. - № 9. - С. 37-45.
11. Малихіна О. М. Побудова системно-динамічної BSC-моделі стратегічного управління інтегрованими структурами бізнесу / О. М. Малихіна, І. С. Івахненко, Ю. М. Ручинська, Г. С.

Петренко, В. М. Кошельна // *Управління розвитком складних систем.* - 2019. - Вип. 40. - С. 160-168.

12. Мягих І. М. Формування концепції управління потенціалом розвитку інтегрованих бізнес-структур (ІБС) авіапідприємств / І. М. Мягих // *Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка.* - 2014. - Т. 19, Вип. 3(2). - С. 140-144.

13. Овсак О. П. Особливості формування та діяльності інтегрованих бізнес-структур в Україні / О. П. Овсак, Т. П. Палієнко, О. П. Назаренко // *Проблеми системного підходу в економіці.* - 2019. - Вип. 4(2). - С. 66-70.

14. Пузирьова П. В. Основні фактори впливу на процес формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу / П. В. Пузирьова // *Формування ринкових відносин в Україні.* - 2020. - № 10. - С. 72-81.

15. Станіславик О. В. Стратегічні аспекти управління розвитком інтегрованих бізнес-структур / О. В. Станіславик, Д. В. Антонюк // *Економіка. Фінанси. Право.* - 2016. - № 6(1). - С. 20-24.

16. Щербак В. Г. Особливості функціонування інтегрованих структур бізнесу як базису інноваційного розвитку підприємництва / В. Г. Щербак // *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки.* - 2020. - № 6. - С. 81-88.